

POLAND

POLAND

КРИМИНОГЕН ВАЗИЯТИ МУРАККАБ МАҲАЛЛАДА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКНИНГ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА- ТАДБИРЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Авазметов Бекзод Аминбоевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20226141>

Замонавий жамиятда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш ҳар қандай давлатнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Айниқса, криминоген вазияти мураккаб маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва хавфсиз муҳитни яратиш масаласи долзарб аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикасида маҳалла институти жамиятнинг асосий бўғини сифатида ҳуқуқбузарликлар профилактикасида муҳим ўрин тутади. Бу ерда аҳолининг турмуш тарзи, ижтимоий-иқтисодий муаммолар, оилавий муносабатлар ва ёшлар тарбияси каби омиллар жиноятчиликка таъсир қилувчи асосий сабаблардан бири бўлиб қолмоқда.

Ҳар қандай ноқонуний ҳолатлар юзасидан мурожаатларга тезкорлик билан муносабат билдириш тизимини яратиш ва бу борадаги фаолиятни бевосита жойларда самарали йўлга қўйиш орқали аҳоли розилигига эришиш қарорнинг яна бир устувор вазифасидир. Бунинг учун криминоген вазияти оғир маҳаллалар туман (шаҳар) ҳокимлари, прокурорлари ҳамда ички ишлар органлари бошлиқлари ва уларнинг ўринбосарларига, беш йилдан буён “қизил” тоифада бўлаётган маҳаллалар эса Миллий гвардиянинг ҳудудий бошқармалари бошлиқлари, вилоят даражасидаги ички ишлар органлари раҳбарларининг ва ҳокимларнинг ўринбосарларига номма-ном бириктирилди.

Криминоген вазияти мураккаб маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг асосий сабаблари ижтимоий-маиший муаммолар (ишсизлик, оилавий низолар, ёшларнинг бандлигини таъминлашдаги камчиликлар), аёллар ва ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятлар ҳамда спиртли ичимлик ва гиёҳвандликка ружу қўйиш каби омиллар билан боғлиқ. 2025 йилдаги ПҚ-1 қарорнинг ижроси натижасида жиноятчиликни қарийб 1,5 бараварга камайтиришга эришилганига қарамай, «қизил» тоифадаги маҳаллаларда вазиятни тўлиқ барқарорлаштириш учун қўшимча чоралар белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

2026 йилги ПҚ-1 қарорнинг 3-бандига кўра, криминоген вазияти оғир маҳаллаларга туман (шаҳар) ҳокимлари, прокурорлари ва ички ишлар органлари раҳбарлари; узоқ муддат «қизил» тоифадаги маҳаллаларга эса юқорироқ даражадаги раҳбарлар (вилоят даражаси) бириктирилди.

Ушбу қарор билан енгил тан жароҳати, майда безорилик, оилавий (маиший) зўравонлик, гиёҳвандлик воситалари ва алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар ноқонуний муомаласи билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликлар “E-ma’muriy ish” ахборот тизимида рўйхатдан ўтган вақтнинг ўзида ҳуқуқбузар (жабрланувчи)ларга нисбатан автоматик тарзда “E-ijtimoiy profilaktika” ахборот тизимида ижтимоий профилактика тадбирларини амалга ошириш бўйича хулоса шакллантирилади ва ижрога қаратилади;

ижтимоий профилактика тадбирлари амалга ошириладиган шахсларга нисбатан шакллантирилган ҳар бир хулосалар ижроси устидан кунлик идоравий назорат механизмлари жорий этилади;

маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий профилактикасини амалга оширувчи субъектлар ва кўмаклашувчи шахсларнинг фаолияти самарадорлиги кўрсаткичларига (КРІ) ижтимоий профилактика тадбирлари натижалари киритилади ҳамда баҳолашда алоҳида инобатга олинади.

Криминоген вазияти мураккаб маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш давлат органлари, маҳалла институтлари ва жамоатчиликнинг ўзаро ҳамкорлиги асосида амалга оширилиши лозим. Президент қарорларида белгиланган манзилли профилактика, ижтимоий муҳофаза, илмий ёндашув ва рақамли технологияларни жорий этиш механизмлари ушбу соҳада муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, профилактика субъектларининг шахсий масъулиятини ошириш, аҳоли билан манзилли ишлаш ҳамда ҳуқуқий тарғиботни кучайтириш ҳуқуқбузарликларнинг камайишига хизмат қилади.

Юқоридан келиб чиқиб муаммо ва таклифлар ишлаб чиқилди:

Муаммо: Криминоген вазияти мураккаб маҳаллаларда ёшлар ўртасида ишсизлик ва бандлик муаммоси юқори даражада

сақланиб қолмоқда. Бу эса ҳуқуқбузарлик ва жиноят содир этиш хавфини оширмоқда.

Таклиф: Ёшларни касб-ҳунарга ўқитиш марказлари фаолиятини кенгайтириш, маҳаллалар кесимида доимий бўш иш ўринлари ярмаркаларини ташкил этиш ҳамда тадбиркорликка жалб қилиш механизмларини кучайтириш лозим.

Муаммо: Профилактика инспектори, маҳалла раиси ва бошқа профилактика субъектлари ўртасидаги ҳамкорлик етарли даражада самарали эмас.

Таклиф: Ҳар бир маҳалла учун ягона электрон мониторинг тизимини жорий этиш, профилактика субъектлари фаолиятини ўзаро мувофиқлаштириш ва уларнинг масъулиятини аниқ белгилаш мақсадга мувофиқ.

Муаммо: Оилавий низолар ва ижтимоий муаммолар ўз вақтида бартараф этилмаётгани сабабли оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар кўпаймоқда.

Таклиф: Маҳаллаларда психолог, хотин-қизлар фаоли ва профилактика инспекторидан иборат “ижтимоий профилактика гуруҳлари”ни ташкил этиш ҳамда низоли оилалар билан манзилли ишлаш тизимини кучайтириш зарур.

Муаммо: Маҳаллаларда ҳуқуқий тарғибот ва аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш ишлари етарли даражада эмас.

Таклиф: Аҳоли учун доимий ҳуқуқий семинарлар, профилактик учрашувлар ва интерактив тарғибот тадбирларини ташкил қилиш, айниқса ёшлар учун рақамли платформалар орқали ҳуқуқий контентларни кенг тарқатиш лозим.

Муаммо: Криминоген вазияти оғир маҳаллаларда замонавий кузатув ва хавфсизлик технологияларидан фойдаланиш даражаси паст.

Таклиф: Жамоат жойларига интеллектуал видеокузатув камераларини ўрнатиш, сунъий интеллект асосида хавфли ҳудудларни мониторинг қилиш тизимини жорий этиш ҳамда профилактика ишларида рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш керак.